

ESTRATÉGIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS PARA O PLANEJAMENTO E A GESTÃO URBANA MUNICIPAL DE CURITIBA

Derliz Hong Hung Moreno¹

Resumo:

No que tange à proteção do meio ambiente, esta pesquisa visa conhecer os múltiplos olhares sobre a cidade de Curitiba, a fim de sugerir estratégias de políticas públicas ambientais, de forma alinhada às práticas educativas de sensibilização. Via questionário *on-line*, disponibilizado de 6 de novembro de 2023 a 25 de março de 2024, a investigação coletou 405 respostas. Oferece-se uma base empírica para a formulação de políticas públicas mais eficazes e direcionadas. Por meio da análise dos dados, é possível sugerir estratégias que alinhem as políticas públicas ambientais às práticas educativas, o que pode ser crucial para o aprimoramento da governança ambiental e para o fortalecimento de uma cidadania efetivamente corresponsável. Por conseguinte, esta pesquisa também contribui para o entendimento das dinâmicas entre educação, cidadania e sustentabilidade socioambiental, ao oferecer um ponto de partida para futuras investigações e intervenções práticas no contexto urbano. Em ordem de preponderância, os problemas mais percebidos pelos munícipes foram: poluição sonora, seguida por poluição atmosférica, destinação inadequada de resíduos, poluição hídrica e crueldade contra animais. Apesar de ter sido observado majoritário entendimento suficiente acerca do cuidado com o meio ambiente, observa-se o distanciamento entre o saber e o fazer da cidadania, o que reforça o papel *sine qua non* da educação para o robustecimento da atuação corresponsável entre poder público e sociedade. Sob sua alçada, o governo possui contundentes políticas públicas, as quais devem ser continuamente mobilizadas, aprimoradas e readequadas.

Palavras-chave: Planejamento Urbano e Desenvolvimento Regional; Gestão de Cidades Inteligentes; Políticas Públicas Ambientais.

ENVIRONMENTAL PUBLIC POLICY STRATEGIES FOR MUNICIPAL URBAN PLANNING AND MANAGEMENT IN CURITIBA

Abstract:

Concerning environmental protection, this research aims to understand the multiple perspectives on the city of Curitiba, in order to suggest strategies for environmental public policies aligned with sensitisation educational practices. Through an online questionnaire, available from 6 November 2023 to 25 March 2024, the investigation collected 405 responses. An empirical basis is provided for the formulation of more effective and targeted public policies. Through data analysis, it is possible to suggest strategies that align environmental public policies with educational practices, which can be crucial for improving environmental governance and strengthening truly co-responsible citizenship. Consequently, this research also contributes to understanding the dynamics between education, citizenship and socio-environmental sustainability, offering a starting point for future investigations and practical interventions in the urban context. By order of prevalence, the most perceived problems by citizens were: noise pollution, followed by atmospheric pollution, inadequate waste disposal, water pollution and animal cruelty. Although a majority demonstrated sufficient understanding of environmental care, there is a gap between knowledge and citizenship action, which reinforces the crucial role of education in strengthening co-responsible action between government and society. Within its remit, the government holds robust public policies, which must be continuously mobilised, improved and readjusted.

Keywords: Urban Planning and Regional Development; Smart City Management; Environmental Public Policies.

¹ Doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento e especialista em Relações Internacionais Contemporâneas pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), especialista em Gestão Sustentável e Meio Ambiente pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e especialista em Liderança e Gestão de Equipes pela Escola de Administração Pública (EAP) de Curitiba, instituição pela qual também é especialista em Gestão de Cidades Inteligentes e especialista em Administração Pública. *E-mail:* derlizmoreno@ufpr.br.

1 INTRODUÇÃO

Almejando-se garantir maior qualidade de vida no planeta Terra, são necessárias múltiplas frentes de atuação, compartilhadas entre governos e sociedades. Uma substancial frente de trabalho é a Educação Ambiental (EA), capilarizada e institucionalizada desde a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, de 5 a 16 de junho de 1972 (Moreno e Brzezinski, 2023; Moreno, Brzezinski e Nicolás, 2021). O campo transversal busca assegurar a sustentação das políticas públicas de gestão urbana e rural, de desenvolvimento territorial e de planejamento urbano e regional (Quintas, 2006; Reigota, 2009).

Reconhecida como cidade e comunidade inteligente, Curitiba, capital do Estado do Paraná, se sobressai em práticas educativas ambientais, que ocorrem por diferentes vias. Cooperando no contínuo destaque do território, tanto no país como no plano internacional, a EA constitui uma política pública intersetorial da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e outros entes, sobretudo, a Secretaria Municipal da Educação (SME) [Moreno, 2023].

Presente em todos os níveis e modalidades de ensino, em espaços formais e não formais de educação, de forma inter e transdisciplinar, a Educação Ambiental se evidencia como um campo que propõe a formação de cidadãos protagonistas. Isto é, indivíduos com senso de corresponsabilidade na gestão do território e visão sistêmica para as necessárias transformações da realidade socioambiental, viabilizadas por meio de controle social (Silva, 2002).

O poder público tem a função de promover melhorias estruturais a partir de suas capacidades estatais (Gomide, Pereira e Machado, 2017; Gomide e Pires, 2014), além de catalisar medidas compartilhadas para a melhoria da qualidade de vida em seu território de abrangência ou em articulações interinstitucionais e regionais. Qualificando a gestão territorial, a formulação e a implementação de políticas públicas de EA implicam em “identificação prévia de quem são os atores sociais, a quem se destinam e em que contexto esses indivíduos estão inseridos” (Rio de Janeiro, 2022, p. 26).

São realizadas, cada vez mais, pesquisas na temática ambiental, com enfoque na questão social – fator de relevância no tocante às políticas públicas em favor da conservação e proteção do meio ambiente (Rio de Janeiro, 2022, p. 25). Destarte, neste artigo², busca-se conhecer, no tocante à questão ambiental, as diversas percepções dos munícipes sobre a cidade de Curitiba, com a finalidade de subsidiar estratégias de políticas públicas ambientais, aliadas à EA, para a eficiência e a qualificação do planejamento e da gestão urbana municipal. Quanto às estratégias, estas se referem a sugestões de políticas públicas para resolução dos problemas latentes constatados.

Entende-se que abordar problemáticas fundamentais sob o ponto de vista dos moradores também permite maior aderência da comunidade a temas abrangentes igualmente relevantes, tais como desflorestamento e mudanças climáticas. Levando-se em consideração a ampla extensão territorial e a alta densidade populacional, a investigação se delimitou a coletar dados a fim de apontar parâmetros para a percepção ambiental dos moradores das dez regionais de Curitiba.

² Pesquisa concluída em abril de 2024.

2 A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

Na formulação de políticas públicas ambientais, segue-se a perspectiva multicêntrica (ou policêntrica) ao invés de estadocêntrica (ou estatista), com ampla participação social (Johnson e Silva, 2011; Raymundo *et al.*, 2017). Em contexto de redemocratização, após quase 21 anos de regime ditatorial civil-militar, a atual Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, afirma no artigo 225 que é direito de todos os cidadãos o “meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (Brasil, 2016, p. 131). Faz-se necessário, portanto, o planejamento urbano e regional integrado à conservação ambiental.

Segundo a alínea VI do parágrafo 1º do artigo 225 da vigente Constituição, a asseguarção da efetividade deste direito designa ao Poder Público a promoção da EA “em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (Brasil, 2016, p. 131). Regulamentando os artigos 182 e 183 da lei suprema, a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada “Estatuto das Cidades”, determina que a política urbana – a qual ordena “o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana” – tem como uma de suas diretrizes gerais o “planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência” (Brasil, 2001, p. 1). Neste sentido, almeja-se “evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente”.

Em função de sua abrangência em número de tópicos e da extensão textual, a Política Municipal de Proteção, Conservação e Recuperação do Meio Ambiente, instituída por meio da Lei nº 15852 [de 1º de julho de 2021], tem sido a legislação com a maior substancialidade para a proteção ambiental e para a EA no território. Considerada “instrumento indispensável para a construção de uma sociedade sustentável”, as práticas educativas ambientais previstas no referido texto legal devem estimular e fortalecer “a consciência crítica e sensibilizando quanto ao enfrentamento das questões ambientais e sociais, buscando despertar a preocupação individual e coletiva para estas questões” (Curitiba, 2021b, p. 47).

De acordo com o artigo 25 da legislação supracitada, “o Município, por meio da SMMA e demais órgãos municipais competentes, criará condições que garantam a implantação de programas e projetos de Educação Ambiental”, buscando assegurar “o caráter interinstitucional das ações desenvolvidas e a perspectiva interdisciplinar na abordagem das questões de meio ambiente” (Curitiba, 2021b, p. 47).

Nesta pesquisa, a fim de trazer à tona as múltiplas óticas sobre o território de Curitiba, com vistas à proposição de estratégias e possibilidades de EA para um eficiente e qualificado planejamento e gestão urbana municipal, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

I. Mensurar o grau de importância atribuído à proteção ambiental; II. Averiguar o interesse da população em contribuir com práticas educativas ambientais enquanto política pública municipal; e

III. Identificar os problemas relacionados ao meio ambiente mais percebidos pelos moradores.

Em artigo publicado anteriormente, foram analisados outros dados concernentes:

I. Às representações sociais de meio ambiente; II. Aos entendimentos sobre a finalidade da EA;

III. Às macrotendências político-pedagógicas da EA que mais ressoam nos municípios no tocante à proteção das demais formas de vida; e

IV. Às macrotendências político-pedagógicas de EA que mais ressoam nos municípios no tocante à superação da crise civilizatória (Moreno e Denes-Santos, 2024).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Reitere-se que a presente pesquisa teve como objetivo geral identificar, a partir da perspectiva dos municípios de Curitiba, as potenciais estratégias e possibilidades de EA mais adequadas à eficiência do planejamento e da gestão urbana municipal. O total de 75 bairros são aglutinados em dez regionais: I. Bairro Novo³; II. Boa Vista⁴; III. Boqueirão⁵; IV. Cajuru⁶; V. CIC⁷ (Cidade Industrial de Curitiba); VI. Fazendinha/Portão⁸; VII. Matriz⁹; VIII. Pinheirinho¹⁰; IX. Santa Felicidade¹¹; e X. Tatuquara¹².

De natureza qualitativa e quantitativa, a investigação aplicou um questionário *on-line* (Chaer, Diniz e Ribeiro, 2011) via plataforma *Microsoft Forms*. Tal qual pontuado na introdução, a investigação não utilizou amostragem estatística, em função do tempo limitado, da ampla extensão territorial e da alta densidade populacional. Compreendido por duas partes, o instrumento coletou: I. Dados pessoais e socioeconômicos; e II. Dados de percepção ambiental.

Houve divulgação via rede de contatos pessoais e profissionais, via aplicativo *WhatsApp* e via *e-mail*, além de abordagens individuais nas Ruas da Cidadania (sedes das Administrações Regionais de Curitiba), em órgãos municipais, em eventos e em aulas, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na Universidade Positivo (UP) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR).

4 EXPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS DADOS COLETADOS

No período de 6 de novembro de 2023 a 25 de março de 2024, coletou-se o total de 405 respostas, sendo:

- I. Vinte e três (23) respondentes da regional Bairro Novo (5,7%);
- II. Cinquenta e seis (56) respondentes da regional Boa Vista (13,8%);
- III. Quarenta e cinco (45) respondentes da regional Boqueirão (11,1%);
- IV. Cinquenta e um (51) respondentes da regional Cajuru (12,6%);
- V. Dezesseis (16) respondentes da regional CIC (4%);
- VI. Quarenta e nove (49) respondentes da regional Fazendinha/Portão (12,1%);
- VII. Oitenta e três (83) respondentes da regional Matriz (20,5%);
- VIII. Vinte e cinco (25) respondentes da regional Pinheirinho (6,2%);

³ Ganchinho, Sítio Cercado e Umbará.

⁴ Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão e Tingui.

⁵ Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim.

⁶ Cajuru, Capão da Imbuia, Guabirota, Jardim das Américas, Uberaba e Tarumã.

⁷ Augusta, CIC, Riviera e São Miguel.

⁸ Água Verde, Campo Comprido (Sul), Fazendinha, Guaíra, Parolin, Portão, Santa Quitéria, Seminário e Vila Izabel.

⁹ Ahú, Bom Retiro, Hugo Lange, Prado Velho, Alto da Glória, Cabral, Jardim Botânico, Rebouças, Alto da XV, Centro, Jardim Social, São Francisco, Batel, Centro Cívico, Juvevê, Bigorrião, Cristo Rei e Mercês.

¹⁰ Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho.

¹¹ Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Cascatinha, Campo Comprido (Norte), Lamenha Pequena, Mossunguê, Orleans, Santa Felicidade, Santo Inácio, São Braz, São João e Vista Alegre.

¹² Campo de Santana, Caximba e Tatuquara.

IX. Trinta e quatro (34) respondentes da regional Santa Felicidade (8,4%); e

X. Vinte e três (23) respondentes da regional Tatuquara (5,7%).

Concernente à faixa etária, a maior parcela dos respondentes, um total de 265 pessoas (65,4%), tinha de 30 a 59 anos. Em seguida, estava a faixa etária de 18 a 29 anos, com um total de 94 respondentes (23,2%). Dezenove tinham de 60 a 64 anos (4,6%), quinze tinham de 14 a 17 anos (3,7%) e doze tinham 65 anos ou mais (2,9%). A maioria era do sexo feminino, um total de 249 pessoas (61,4%), e o restante, 156 respondentes, era do sexo masculino (38,5%).

Quanto à composição familiar, 134 respondentes tinham seus núcleos familiares compostos por três pessoas (33%), 123 tinham seus núcleos familiares compostos por duas pessoas (30,3%), 67 tinham seus núcleos familiares compostos por quatro pessoas (16,5%), 48 eram de famílias unipessoais (11,8%) e 33 tinham núcleos familiares compostos por cinco pessoas ou mais (8,1%).

No tocante à renda familiar, na época de aplicação do instrumento de coleta de dados, 167 respondentes pertenciam à classe C¹³ (41,2%), 121 pertenciam à classe B¹⁴ (29,8%), 92 pertenciam às classes D e E¹⁵ (22,7%) e 25 pertenciam à classe A¹⁶ (6,1%).

Concernente ao grau de escolaridade dos respondentes, estes são elencados em ordem crescente na tabela a seguir.

Tabela 01 – Grau de escolaridade dos respondentes

N.º	GRAU DE ESCOLARIDADE	TOTAL	%
I	Pós-graduação completa (<i>Lato Sensu</i> ou <i>Stricto Sensu</i>)	118	29,1%
II	Cursando a pós-graduação (Especialização, Mestrado ou Doutorado)	76	18,7%
III	Ensino Superior completo	79	19,5%
IV	Cursando Ensino Superior	52	12,8%
V	Ensino Médio completo	52	12,8%
VI	Cursando o Ensino Médio	19	4,6%
VII	Sem escolaridade	3	0,7%
VIII	Ensino Fundamental — Anos Finais completo	5	1,2%
IX	Ensino Fundamental — Anos Iniciais completo	1	0,2%

Fonte: Dados do autor (2024).

Observa-se, por conseguinte, que o público preponderante de respondentes da presente pesquisa estava na faixa etária de 30 a 59 anos, compunha núcleos familiares formados por três ou dois integrantes, era economicamente pertencente à classe C e possuía pós-graduação completa. Embora tenha sido possível diversificar o perfil de participantes, inclusive devido à divulgação em variados espaços, públicos e privados, o fato de a maioria dos respondentes estar

¹³ Classe C: renda domiciliar mensal de R\$ 3,2 mil a R\$ 7,6 mil.

¹⁴ Classe B: renda domiciliar mensal de R\$ 7,6 mil a R\$ 23,8 mil.

¹⁵ Classe D e E: renda domiciliar mensal de até R\$ 3,2 mil.

¹⁶ Classe A: renda domiciliar mensal de mais de R\$ 23,8 mil.

na faixa etária de 30 a 59 anos sugere que os resultados se aproximam mais das perspectivas da população economicamente ativa, em comparação com faixas etárias mais jovens ou mais velhas.

Por sua vez, a predominância de núcleos familiares compostos por três ou dois integrantes não influencia nas considerações frente às análises realizadas, visto que a investigação atine à percepção ambiental nas dez regionais de Curitiba. No que concerne à condição socioeconômica, os resultados da pesquisa podem refletir, sobretudo, a ótica da maior parcela da população, pertencente à classe C. Referente ao alto grau de escolaridade da maioria dos respondentes (pós-graduação completa), pode-se considerar que seus olhares agregaram pertinentes contribuições aos desafios em matéria ambiental.

No que concerne à relevância da proteção ambiental, 312 respondentes avaliaram a proteção ambiental como “extremamente importante” (77%), 60 avaliaram como “importante” (14,8%), 26 avaliaram como “muito importante” (6,4%), seis respondentes (1,5%) assinalaram que a proteção ambiental é “pouco importante” e um respondente (0,2%) assinalou a opção “nada importante”. Entende-se, portanto, que os respondentes entendem a latente necessidade de reversão da crise civilizatória.

Referente à participação ou potencial participação em práticas de EA realizadas pela Prefeitura Municipal, tais como cursos, oficinas e palestras para a comunidade, a aderência é majoritária. Um total de 251 pessoas (61,9%) manifestou interesse nessas políticas públicas, em contraposição a 154 munícipes (38%) que disseram ter falta de interesse. Embora estes últimos representem a minoria da amostragem, a quantidade é significativa, o que indica a necessidade de investigar os fatores impeditivos, como falta de interesse e falta de opções, seja em modalidade — presencial, Educação a Distância (EaD) e híbrida — ou em dias, horários e locais propícios à maior participação de tais respondentes.

Na tabela 2 observam-se as problemáticas mais percebidas pelos munícipes e os textos legais que atualmente respondem aos desafios.

Grande parte dos 18 problemas listados é, portanto, regulado pela Política Municipal de Proteção, Conservação e Recuperação do Meio Ambiente. Referente à interrupção no fornecimento de água, para evitar futuros rodízios no abastecimento, além das duas políticas públicas mencionadas na tabela anterior, ações conjuntas estão sendo realizadas desde 2021, via Termo de Cooperação Técnica (TCT), para a implantação da Reserva Hídrica do Futuro (RHF). Alinhada ao Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas (PlanClima) [Curitiba, 2020] e com financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), a iniciativa tem área total estimada em 21 km², com 70% formada por água e lagos. O referido TCT é assinado pela PMC, por meio da SMMA e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), e pelo Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra (IAT), da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) e da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Tabela 02 – Problemas preponderantes e legislações responsivas

N.º	PROBLEMA	APONTAMENTOS	%	LEGISLAÇÃO
I	Poluição sonora	228	56,2%	Lei nº 15852/2021 Lei nº 10.625 - de 19 de dezembro de 2002 ¹⁷
II	Poluição atmosférica	184	45,4%	Lei nº 15852/2021
III	Destinação inadequada de resíduos	175	43,2%	Lei nº 15852/2021 Decreto nº 1994 [de 10 de novembro de 2017] ¹⁸ Lei nº 7972 - Data: 24 de junho de 1992 ¹⁹ Lei nº 9.380 [de 30 de setembro de 1998] ²⁰ Lei nº 13.509 - de 8 de junho de 2010 ²¹ Decreto nº 1753 [de 21 de outubro de 2021] ²²
IV	Poluição hídrica	137	33,8%	Lei nº 15852/2021 Decreto nº 1994/2017
V	Crueldade contra animais	125	30,8%	Lei nº 15852/2021 Lei nº 16038 [de 18 de julho de 2022] ²³
VI	Queima de resíduos	102	25,1%	Lei nº 15852/2021 Lei nº 14342 [de 5 de novembro de 2013] ²⁴

¹⁷ “Dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público, revoga as Leis nºs 8583, de 02 de janeiro de 1995, 8726, de 19 de outubro de 1995, 8986, de 13 de dezembro de 1996, e 9142, de 18 de setembro de 1997, e dá outras providências” (Curitiba, 2002, p. 4).

¹⁸ “Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Curitiba e dá outras providências” (Curitiba, 2017, p. 43).

¹⁹ “Dispõe sobre o Transporte de resíduos e dá outras providências” (Curitiba, 1992, p. 3).

²⁰ “Dispõe sobre a normatização para o transporte de resíduos no Município de Curitiba e dá outras providências” (Curitiba, 1998, p. 2).

²¹ “Dispõe sobre o tratamento e destinação final diferenciada de resíduos especiais que especifica e dá outras providências correlatas” (Curitiba, 2010b, p. 18).

²² “Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos no Município de Curitiba, regulamentando os artigos 53 a 55, 58 a 62 e 94 da Lei Municipal n.º 15.852, de 1º de julho de 2021” (Curitiba, 2021a, p. 66).

²³ “Estabelece, no âmbito do Município de Curitiba, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais, revoga as Lei nºs 13.908, de 19 de dezembro de 2011, 15.122, de 22 de novembro de 2017, 15.421, de 7 de maio de 2019, e 15.450, de 28 de maio de 2019, 15.646, de 16 de junho de 2020, 15.733, de 16 de outubro de 2020 e dá outras providências” (Curitiba, 2022).

²⁴ “Proíbe a queima de resíduos de qualquer material orgânico ou inorgânico no Município de Curitiba e dá outras providências” (Curitiba, 2013, p. 8).

VII	Corte irregular de árvores	88	21,7%	Lei nº 9.806 - de 03 de janeiro de 2000 ²⁵
VIII	Doenças zoonóticas	84	20,7%	Portaria nº 1.138, de 23 de maio de 2014 ²⁶
IX	Interrupção no fornecimento de água	67	16,5%	Lei nº 15852/2021 Decreto nº 1994/2017
X	Esgoto a céu aberto	64	15,8%	Lei nº 15852/2021 Decreto nº 1994/2017
XI	Poda excessiva	60	14,8%	Lei nº 9.806 - de 03 de janeiro de 2000
XII	Desmatamento	56	13,8%	Lei [federal] nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 ²⁷ Decreto [federal] nº 6.514, de 22 de julho de 2008 ²⁸
XIII	Queimadas	43	10,6%	Lei [federal] nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
XIV	Aplicações de substâncias nocivas	37	9,1%	Lei [federal] nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 Decreto [federal] nº 6.514, de 22 de julho de 2008
XV	Erosão	36	8,8%	Lei [federal] nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
XVI	Falta de esgotamento sanitário	36	8,8%	Lei nº 15852/2021 Decreto nº 1994/2017
XVII	Falta de abastecimento de água	20	4,9%	Lei nº 15852/2021 Decreto nº 1994/2017
XVIII	Caça	12	2,9%	Lei [federal] nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 Decreto [federal] nº 6.514, de 22 de julho de 2008

Fonte: Dados do autor (2024).

²⁵ “Institui o Código Florestal do Município de Curitiba, e dá outras providências” (Curitiba, 2000, p. 33).

²⁶ “Define as ações e os serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública” (Brasil, 2014, p. 83).

²⁷ “Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências” (Brasil, 1998, p. 1).

²⁸ “Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências” (Brasil, 2008, p. 1).

Mais do que garantir o abastecimento de água à população local, ações direcionadas à segurança hídrica na região são relevantes em função do impacto global dos corpos hídricos. Somente o território de Curitiba está localizado à margem direita e ao leste da Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu, a maior sub-bacia do Rio Paraná. No total, o território curitibano é constituído por seis bacias:

- I. Bacia do Atuba (área de 63,71 km²);
- II. Bacia do Barigui (área de 140,8 km²);
- III. Bacia do Belém (área de 87,77 km²);
- IV. Bacia do Iguaçu (área de 68,15 km²);
- V. Bacia do Ribeirão dos Padilhas (área de 33,8 km²); e VI. Bacia do Passaúna (área de 37,94 km²).

Importa realçar também que, referente à destinação inadequada de resíduos, à poluição hídrica e à falta de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, a PMC tem operacionalizado o Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado via Decreto nº 1994/2017 (Curitiba, 2017). O PMSB de Curitiba compreende:

- I. Panorama do Saneamento Básico em Curitiba;
- II. Plano Municipal de Abastecimento de Água;
- III. Plano Municipal de Esgotamento Sanitário;
- IV. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; e
- V. Plano Diretor de Drenagem.

Especificamente no que atine ao esgotamento sanitário, conforme a Sanepar, 97% dos domicílios curitibanos são conectados à rede coletora de esgoto e 100% dos domicílios têm abastecimento de água tratada.

Foi constatado que a maior parte dos prementes problemas devem ser solucionados com responsabilidade compartilhada entre poder público e cidadãos para a solução dos problemas presentes na cidade. Um total de 264 pessoas (65,1%) assinalou que as problemáticas assinaladas devem ser resolvidas pela combinação entre ações de poder público, empresas e sociedade. Em menor proporção, 77 pessoas (19%) assinalaram que os problemas observados devem ser resolvidos pela PMC, pelo Governo do Estado do Paraná e pelo Governo Federal do Brasil; outras 42 pessoas (10,3%) assinalaram que os próprios moradores são capazes de resolver os problemas; 15 pessoas (3,7%) assinalaram que o poder público e as empresas podem resolver os problemas; e sete pessoas (1,7%) assinalaram que as empresas e os moradores podem resolver os problemas assinalados. Independentemente do ator ou atores a serem mobilizados, realce-se que o planejamento e a gestão urbana municipal requerem a corresponsabilidade entre governos e sociedades.

5 ESTRATÉGIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS

Para o enfrentamento dos quatro problemas mais percebidos pela população (poluição sonora, poluição atmosférica, destinação inadequada de resíduos, poluição hídrica e crueldade contra animais), sugerem-se as estratégias listadas a seguir. Foram contempladas as sugestões dadas pelos 82 respondentes (20,2%), do total de 405, que quiseram incluir um comentário ou sugestão concernente ao tema da pesquisa.

- I. Estratégias responsivas à poluição sonora:

a) Implementação e atualização de regulamentações sobre limites de ruído, horários para atividades ruidosas e padrões para equipamentos. Investimento em fiscalização efetiva para assegurar o cumprimento das normas;

b) Revisão e designação de áreas silenciosas em zonas urbanas, nas quais possam ser aplicadas restrições adicionais para casos de perturbação do sossego;

c) Campanhas e atividades educativas para sensibilização da população sobre os impactos da poluição sonora na saúde e bem-estar, incentivando-se o uso responsável de dispositivos sonoros em espaços públicos e privados. De acordo com o inciso III do artigo 27 da Lei Municipal 10.625/2002, compete à SMMA “organizar programas de educação e conscientização” (Curitiba, 2002, p. 5).

II. Estratégias responsivas à poluição atmosférica:

a) Melhorias estruturais no sistema de transporte público, com a finalidade de incentivar o uso do serviço por mais pessoas;

b) Investimento contínuo em ciclovias;

c) Atração de propostas inovadoras de mobilidade urbana, tal qual a realizada pela empresa Tembici, que presta serviço de bicicletas compartilhadas;

d) Investimento contínuo em veículos elétricos no setor público;

e) Investimento contínuo na arborização urbana para melhoria da qualidade do ar e absorção de poluentes;

f) Fortalecimento de regulamentações ambientais para controle de emissões industriais, somado ao incentivo para uso de tecnologias mais sustentáveis;

g) Campanhas e atividades educativas para sensibilizar a população quanto aos impactos da poluição atmosférica e para incentivar práticas mais sustentáveis, a fim de, por exemplo, incentivar o uso de transporte coletivo e evitar a queima de resíduos.

III. Estratégias responsivas à destinação inadequada de resíduos:

a) Investimento contínuo no programa Lixo que não é Lixo, referente à coleta seletiva de resíduos sólidos domésticos para reciclagem;

b) Expansão do programa Câmbio Verde, o qual oferece a possibilidade de troca de materiais recicláveis por produtos hortifrutí;

c) Expansão do Programa Municipal de Compostagem de Curitiba (COM-POS-TE Curitiba);

d) Expansão do serviço de coleta de resíduos tóxicos;

e) Expansão do serviço de recolhimento de resíduos eletroeletrônicos para logística reversa;

f) Investimento contínuo em campanhas e atividades educativas, a fim de sensibilizar a população quanto à importância da separação e destinação adequada de resíduos, além de incentivar a economia circular e práticas de redução e de reutilização de materiais potencialmente descartáveis;

g) Cursos na modalidade EaD e campanhas educativas para ensinar aos cidadãos as maneiras pelas quais é possível aderir aos serviços públicos listados acima, desde a separação de cada tipo de resíduo, as destinações adequadas dos materiais, até os próprios processos de reciclagem e de logística reversa;

h) Incentivos fiscais ou benefícios para empresas que adotem práticas sustentáveis na gestão de resíduos.

IV. Estratégias responsivas à poluição hídrica:

a) Implementação e atualização de regulamentações para o controle do despejo de poluentes em corpos d'água, aplicáveis à população, às indústrias e ao saneamento básico, com a finalidade de garantir os padrões saudáveis de qualidade da água;

b) Formulação de programas eficazes de monitoramento da qualidade da água, a fim de identificar fontes de poluição e avaliar os impactos das políticas implementadas. Permite-se, destarte, ajustes e melhorias contínuas nas políticas públicas de combate à poluição hídrica;

c) Desenvolvimento e implementação de um plano de gestão integrada de recursos hídricos com os demais 28 municípios componentes da Região Metropolitana de Curitiba, com frentes de atuação em:

- Abastecimento de água,
- Uso agrícola da água,
- Regulação do uso de defensivos agrícolas e fertilizantes na agricultura,
- Incentivos fiscais às práticas agrícolas sustentáveis, como, por exemplo, rotação de culturas e manejo integrado de pragas (MIP),
- Proteção dos corpos hídricos,
- Mitigação da poluição;

d) Promoção da participação ativa da comunidade na proteção dos corpos hídricos locais, com vistas ao incentivo no envolvimento em programas de monitoramento voluntário, mutirões de limpeza e projetos de restauração de ecossistemas aquáticos;

e) Investimento contínuo em campanhas e práticas educativas para sensibilização da população no tocante à segurança hídrica e às práticas sustentáveis corroborantes.

V. Estratégias responsivas à crueldade contra animais:

a) Robustecimento e atualização da legislação de proteção animal, com a finalidade de garantir punições mais rigorosas para crimes de crueldade;

b) Investimento contínuo em serviços gratuitos de esterilização para controle da população animal, a fim de reduzir o número de animais abandonados;

c) Investimento contínuo em parcerias com organizações não governamentais (ONGs) atuantes em prol da proteção animal, com vistas a apoiar esforços de resgate, cuidado, adoção responsável e sensibilização;

d) Investimento contínuo em campanhas e práticas educativas para sensibilização da população no tocante ao tratamento ético dos animais e no incentivo à denúncia em casos de crueldade.

Sublinhe-se estas e outras estratégias, ainda que não constantes, podem contribuir na responsividade frente aos desafios preponderantes na época em que a presente pesquisa foi realizada. Construir uma cidade mais inteligente requer, sobretudo, a integração de políticas públicas, a participação comunitária, o engajamento social e a contínua educação da população.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise das 405 óticas sobre o território curitibano, no período de 6 de novembro de 2023 a 25 de março de 2024, pode-se afirmar que a maior parte dos respondentes é suficientemente esclarecida quanto à relevância da proteção do meio ambiente e aparenta possuir alto grau de engajamento nas políticas públicas de Educação Ambiental. Os resultados constituem evidências necessárias, embora não suficientes — em função da falta de precisão estatística — para apontar que a Administração Pública Municipal de Curitiba tem sido bem-sucedida neste eixo de atuação direcionada à promoção de qualidade de vida no planeta Terra.

Sem embargo, apesar de haver um amplo reconhecimento atinente à relevância da proteção ambiental, nota-se uma lacuna entre o conhecimento e o efetivo exercício da cidadania. Os resultados sublinham a necessidade da Educação Ambiental como institucionalidade fundamental no fortalecimento da atuação conjunta entre o poder público e a sociedade. É perceptível que o Governo do Município possui políticas públicas substanciais que devem ser constantemente mobilizadas, refinadas e adaptadas, em sintonia com as dinâmicas sociais.

Também recomenda-se, como estratégia, a formulação de uma lei que institua uma Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA), a fim de solidificar as práticas educativas e fortalecer a capacidade responsiva da administração pública face aos crescentes desafios da crise civilizatória. Até o momento, a EA é uma política pública intersetorial e transversal no ordenamento jurídico municipal sobre meio ambiente. Apesar de ter havido duas propostas não exitosas de institucionalização da EA²⁹ (Moreno, 2023), atualmente, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 15852/2021 “a Política Municipal de Educação Ambiental será formalizada em instrumento próprio” (Curitiba, 2021b, p. 47)

Realce-se que, em função da falta de precisão estatística, os resultados da presente pesquisa são apenas indícios contributivos para as políticas públicas ambientais do território curitibano. São possibilidades de estudos futuros:

I. Verificar como tem sido a implementação dos instrumentos responsivos a cada um dos cinco prementes problemas mais constatados pelos respondentes, com vistas à proposição de medidas aprimoradoras; e

II. Identificar as descoesões entre as regionais no tocante à operacionalização das políticas públicas ambientais, com a finalidade de sugerir medidas para maximizar a equalização na incidência pública sobre os atuais desafios urbanos.

Haja vista a ciclicidade e a contínua transformação urbana, sugere-se que o poder público municipal realize pesquisa periódica com o mesmo propósito, o que possibilitará conhecer, em cada período e com precisão estatística, as prementes necessidades da população em relação à questão ambiental. Logo, a partir das múltiplas óticas sobre o território curitibano, torna-se possível fornecer subsídios para que a operacionalização de políticas públicas de EA seja conduzida em direção à resolução de problemas e de conflitos decorrentes de questões relativas à proteção do meio ambiente – variável crucial para a eficiência e a qualificação do planejamento e da gestão urbana municipal.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão n^{os} 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo n^o 186/2008. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016.

²⁹ I. Projeto de Lei Ordinária 005.00197.2005, de 8 de agosto de 2005, de autoria de Paulo Salamuni. Passados mais de três anos de tramitação, o documento foi arquivado em 22 de dezembro de 2008 (Salamuni, 2005);

II. Decreto n.º 933 [de 26 de julho de 2010], cujo objetivo específico era a regulamentação da EA como institucionalidade municipal e cuja meta era a elaboração da PMEa, seguida pelo seu encaminhamento à Câmara Municipal de Curitiba (CMC) para aprovação (Curitiba, 2010a, p. 9).

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. *In*: BRASIL. **Diário Oficial**, Brasília, ano CXXXVI, n. 31, 13 fev. 1998. p. 1-5.

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. *In*: BRASIL. **Diário Oficial**, Brasília, ano XXXVIII, n. 133, 11 jul. 2001. p. 1-5.

BRASIL. Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. *In*: BRASIL. **Diário Oficial**, Brasília, ano CXLV, n. 140, 23 jul. 2008. p. 1-8.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.138, de 23 de maio de 2014. Define as ações e os serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública. *In*: BRASIL. **Diário Oficial da União**, Brasília, ano CLI, n. 98, 26 maio 2014. p. 83-84.

CURITIBA. Lei nº 7972 - Data: 24 de junho de 1992. “Dispõe sobre o Transporte de resíduos e dá outras providências”. *In*: CURITIBA. **Diário Oficial**: Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 50, ano XXIII, 30 jun. 1992. p. 3.

CURITIBA. Lei nº 9.380 [de 30 de setembro de 1998]. “Dispõe sobre a normatização para o transporte de resíduos no Município de Curitiba e dá outras providências.” *In*: CURITIBA. **Diário Oficial - Atos do Município de Curitiba**, Curitiba, n. 74, ano XXIX, 1 out. 1998. p. 2-4.

CURITIBA. Lei nº 9.806, de 03 de janeiro de 2000. *In*: CURITIBA. **Diário Oficial**: Atos do Município de Curitiba, n. 2, ano XXXV, 4 jan. 2000. p. 33-35.

CURITIBA. Lei nº 10.625 de 19 de dezembro de 2002. “Dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público, revoga as Leis nºs 8583, de 02 de janeiro de 1995, 8726, de 19 de outubro de 1995, 8986, de 13 de dezembro de 1996, e 9142, de 18 de setembro de 1997, e dá outras providências.” *In*: CURITIBA. **Diário Oficial**: Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 99, ano XXXVI, 19 dez. 2002. p. 4-5.

CURITIBA. Decreto nº 933 [de 26 de julho de 2010]. Institui o Sistema Municipal de Gestão Sustentável e dá outras providências. *In*: CURITIBA. **Suplemento - Diário Oficial**: Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 61, ano XLIV, 10 ago. 2010a. p. 1-24.

CURITIBA. Lei nº 13.509 de 8 de junho de 2010. “Dispõe sobre o tratamento e destinação final diferenciada de resíduos especiais que especifica e dá outras providências correlatas.” *In*: CURITIBA. **Atos do Município de Curitiba**, Curitiba, n. 45, ano XLIV, 15 jun. 2010b. p. 18.

CURITIBA. Lei nº 14342 [de 5 de novembro de 2013]. Proíbe a queima de resíduos de qualquer material orgânico ou inorgânico no Município de Curitiba e dá outras providências.

In: CURITIBA. **Diário Oficial Eletrônico:** Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 213, ano II, 5 nov. 2013. p. 7-8.

CURITIBA. Decreto nº 1994 [de 10 de novembro de 2017]. Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Curitiba e dá outras providências. *In:* CURITIBA. **Diário Oficial Eletrônico:** Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 235, ano VI, 15 dez. 2017. p. 42-43.

CURITIBA. Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. **Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas | PlanClima.** Curitiba: C40 Cities, 2020.

CURITIBA. Decreto nº 1753 [de 21 de outubro de 2021]. Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos no Município de Curitiba, regulamentando os artigos 53 a 55, 58 a 62 e 94 da Lei Municipal n.º 15.852, de 1º de julho de 2021. *In:* CURITIBA. **Diário Oficial Eletrônico:** Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 206, ano X, 27 out. 2021a. p. 65-85.

CURITIBA. Lei nº 15852 [de 1º de julho de 2021]. Dispõe sobre a política municipal de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente e dá outras providências. *In:* CURITIBA. **Diário Oficial Eletrônico:** Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 127, ano X, 1 jul. 2021b. p. 38-69.

CURITIBA. Lei nº 16038 [de 18 de julho de 2022]. Estabelece, no âmbito do Município de Curitiba, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais, revoga as Lei nºs 13.908, de 19 de dezembro de 2011, 15.122, de 22 de novembro de 2017, 15.421, de 7 de maio de 2019, e 15.450, de 28 de maio de 2019, 15.646, de 16 de junho de 2020, 15.733, de 16 de outubro de 2020 e dá outras providências. *In:* CURITIBA. **Diário Oficial Eletrônico:** Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 135, ano XI, 18 jul. 2022. p. 24-30.

CHAER, Galdino; DINIZ, Rafael Rosa Pereira; RIBEIRO, Elisa Antônia. A técnica do questionário na pesquisa educacional. *In:* **Evidência**, Araxá, v. 7, n. 7, 2011. p. 251-266.

GOMIDE, Alexandre de Ávila; PEREIRA, Ana Karine; MACHADO, Raphael. O conceito de capacidade estatal e a pesquisa científica. *In:* **Sociedade Cultura**, Goiânia, v. 20, n. 1, jan./jun. 2017. p. 3-12.

GOMIDE, Alexandre de Ávila; PIRES, Roberto Rocha Coelho (ed.). **Capacidades Estatais e Democracia:** Arranjos Institucionais de Políticas Públicas. Brasília: Ipea, 2014.

JOHNSON, Guillermo Alfredo; SILVA, Marcos Antonio da. Participação política e processo decisório: paradoxos latino-americanos. *In:* **Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas**, vol. 5, n. 1, 2011. p. 16-32.

MORENO, Derliz Hong Hung Moreno. Positizações da Educação Ambiental no Ordenamento Jurídico Curitibano sobre Meio Ambiente. *In:* **Revista de Administração**

Pública - RAPI, ano III, vol. 3, n. 1, mar. 2023. Curitiba: Instituto Municipal de Administração Pública, 2023. p. 3-15.

MORENO, Derliz Hong Hung; BRZEZINSKI, Maria Lúcia Navarro Lins. O Meio Ambiente nos Discursos Presidenciais do Brasil Redemocratizado na Assembleia Geral da ONU de 1985 a 2022. *In: Revista Iguazu Science: Dossiê Temático - Meio Ambiente e Sustentabilidade*. São Miguel do Iguazu: Faculdade Uniguazu, 2023. p. 17-43.

MORENO, Derliz Hong Hung; BRZEZINSKI, Maria Lúcia Navarro Lins. NICOLÁS, María Alejandra. A Agenda Ambiental Internacional e o Brasil: Cinco Décadas de Avanços e Retrocessos. *In: OLIVEIRA, Gilson Batista de (org.). Estudos sobre Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional*. 1. ed. Curitiba: Bagai, 2021. p. 15-61.

MORENO, Derliz Hong Hung; DENES-SANTOS, Danielle. Ressonância das macrotendências da Educação Ambiental brasileira em Curitiba. *In: Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)*, São Paulo, v. 19, n. 7, 2024. p. 167-180.

QUINTAS, José Silva. Meio ambiente e cidadania. *In: QUINTAS, José Silva (org.). Pensando e praticando a educação ambiental na gestão do meio ambiente*. 3. ed. Brasília: Ibama, 2006. p. 199-206.

RAYMUNDO, Maria Henriqueta Andrade; BRANCO, Evandro Albiach; BIASOLI, Semíramis; SORRENTINO, Marcos; MARANHÃO, Renata. Indicadores de monitoramento e avaliação de projetos e políticas públicas de Educação Ambiental no Brasil. *In: AmbientalMente Sustentable*, v. 1, n. 23/24, 2017. p. 25-39.

REIGOTA, Marcos. **O que é Educação Ambiental**. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2009.

RIO DE JANEIRO (Estado). **Saberes, estratégias e metodologias: construindo programas de educação ambiental: volume 3: programa municipal de educação ambiental e a gestão ambiental participativa**. Marilene de Sá Cadei, Jacqueline Guerreiro Aguiar e Ágatha Lopes Tommasi Oliveira (org.). Rio de Janeiro: INEA: CEADS/UERJ, 2022.

SALAMUNI, Paulo. **Projeto de Lei Ordinária 005.00197.2005**. “Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Municipal de Educação Ambiental e dá outras providências”. Curitiba: Câmara Municipal de Curitiba, 2005.

SILVA, Francisco Carlos da Cruz. Controle Social: Reformando a Administração para a Sociedade. *In: O&S*, v.9, n.24, maio/ago. 2002, p. 115-137.

*Recebido em:03/11/2025
Aprovado em:07/01/2026*